

CONFLICTO EN UCRANIA

Victoria Eugenia González Malagón

Universidad Libre, Cali

Facultad de Derecho

Docente: Reinaldo Giraldo

Santiago de Cali, Colombia

04 de Marzo de 2024

CONFLICTO EN UCRANIA

Victoria Eugenia González Malagón

Docente: Reinaldo Giraldo

Materia: Ecología Política

Universidad Libre, seccional Cali

Santiago de Cali, Colombia

04 de Marzo de 2024

Introducción

Conflictos armados como los que se presentan en Ucrania no pueden ser entendidos por fuera de un mundo globalizado. Las tensiones geopolíticas y conflictos armados generados en este país se han convertido en uno de los temas de mayor controversia en la escena internacional. Apartados de la narrativa simplista que nos presentan los medios, el enfrentamiento no es entre Ucrania y Rusia, sino entre Estados Unidos-la OTAN contra Rusia. Este conflicto ha desencadenado una serie de eventos que han tenido profundas implicaciones en el equilibrio del poder mundial, las alianzas internacionales y demás temas que ponen en cuestión la geopolítica.

En este escrito, se explorarán algunas de las dinámicas y consecuencias de la confrontación USA-OTAN y Rusia en Ucrania, buscando comprender los factores que han llevado al enfrentamiento y cómo ha moldeado la realidad geopolítica en la actualidad.

LA ENCRUCIJADA EN UCRANIA

La guerra entre USA-OTAN y Rusia llevada a cabo en territorio ucraniano está mediada por numerosas tensiones, donde la soberanía, las identidades nacionales y los intereses estratégicos se unen dentro de un contexto global. La disputa radica en dos principales visiones; por un lado, la búsqueda por integrar a Ucrania como parte de la unión euroatlántica, respaldada por Estados Unidos y la OTAN; y por el otro, la resistencia de Rusia, que percibe las inspiraciones de occidente como una amenaza directa a su esfera política y territorio nacional.

No se puede hablar de un único motivo que desató el conflicto. Sin duda, y al igual que cualquier conflicto de este nivel, debe ser visto como un fenómeno multicausal. La amalgama de factores que escalaron hasta el punto en el que se encuentra hoy en día la problemática proviene desde incluso antes de este siglo. Atilio Borón (2022), sociólogo y politólogo argentino, menciona que desde 1992, el gobierno de Estados Unidos ve a Rusia como una amenaza; incluso después del fin de la URSS, la mera existencia de Rusia pone en cuestión el poder estadounidense y, por ello, continúa siendo un problema para los intereses de este país.

La anexión a Crimea por parte de Rusia en 2014, intensificó aún más la crisis, generando condena por parte de las organizaciones internacionales y con ello, elevando las tensiones entre las distintas potencias. Las divisiones internas en Ucrania han complejizado el conflicto, pues numerosas personas rusoparlantes todavía conservan parte de la identidad del gigante de Europa. Esto ha conllevado a que parte de la población niegue la intervención de países externos a Rusia.

Asimismo, la competencia por el control de los recursos naturales, tal como el gas natural, agrega a todo esto una dimensión económica que intensifica el problema. Los intereses extractivistas por parte de Europa Occidental y Estados Unidos buscan tomar el territorio de Ucrania para satisfacer y aumentar el consumo de las materias primas de sus países. Es decir, la razón por la que se defiende o ataca este espacio está directamente relacionada a intereses de orden económico. Esto mismo afecta a Rusia, pues la pérdida de este territorio conlleva a una pérdida de las ganancias de sus compañías.

Cuestionando la narrativa simplista

“El sentido común sobre los orígenes de la guerra es que Putin lanzó un ataque no provocado el 24 de febrero de 2022, motivado por su gran plan de crear una Gran Rusia. Ucrania, se dice, fue el primer país que pretendía conquistar y anexionar, pero no el último” (Mearsheimer, 2023).

Los medios de comunicación en occidente se han encargado de implantar una narrativa. A favor de la empresa estadounidense y de Europa occidental, la apuesta va hacia la criminalización de Rusia, otorgándoles el papel de invasores y culpables de iniciar el conflicto. Esta narrativa dicotómica, evidentemente dirigida a fines políticos y económicos que favorecen y posicionan a occidente como los buenos y a oriente como los malos, simplifica la problemática. Grupos políticos y sociales de izquierda en el mundo occidental han interferido en la revelación de la verdad, de una lectura crítica acerca de este conflicto. Augusto Zamora llama a estos grupos como el “gallinero”, pues la postura acrítica y de no denuncia respecto a las políticas extractivistas y bélicas de estos grupos funcionan, a través del silencio, como cómplices “sin pensamiento y autonomía” de la OTAN y Estados Unidos (2023).

No podemos subestimar las acciones bélicas por parte de Rusia. Empero, para comprenderlas, es necesario tener en cuenta lo que significa para este país la entrada de la OTAN y Estados Unidos en un territorio tan cercano. Más allá de lo económico y la pérdida de un potencial extractivismo de las riquezas de Ucrania, Rusia teme la entrada de occidente en su territorio debido a las implicaciones guerreristas y de exterminio que se pueden avecinar: “Los dirigentes rusos también consideran que el régimen de Kiev es una amenaza para Rusia, no sólo porque está estrechamente

aliado con Occidente, sino también porque lo ven como un hijo de las fuerzas fascistas ucranianas que lucharon junto a la Alemania nazi contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial” (Mearsheimer, 2023). Es precisamente este impulso antirruso por parte de un neo fascismo ucraniano, el que pretenden apoyar las fuerzas occidentales: No hay que olvidar que EEUU tiene un récord impresionante en reclutar las fuerzas más regresivas y brutales en los países donde quiere derrocar un gobierno” (Arnau, 2023).

DESINTERÉS DIPLOMÁTICO

A pesar de los enfrentamientos armados, se han llevado iniciativas de diálogo y diplomacia frente a la problemática. Sin embargo, la agresiva y violenta respuesta por parte de occidente ha incitado a Rusia a responder de la misma forma. No cabe duda que la solución diplomática frente a esta situación es sumamente complicada. Incluso desde la población ucraniana, se tiene una firme idea de las pocas garantías de paz y repercusión que pueden ocurrir tras la anexión a Rusia debido a su oposición. Asimismo, las políticas nacionalistas problematizan un acuerdo, pues ideológicamente estos dos países están muy distantes. Mearsheimer menciona que Ucrania está fuertemente comprometida con la recuperación del territorio perdido durante los dos años de conflicto. La anexión de Crimea, Donetsk, Kherson y otros territorios por parte de Rusia tampoco tiene vuelta atrás. Inclusive, el mismo gobierno ruso planea ampliar aún más su territorio.

Por otra parte, Estados Unidos ha reaccionado a todo esto con una política de reto, de ningún paso atrás (Arnau,2023). Es decir, un desinterés por la negociación en el conflicto. Se pone así en cuestión las aspiraciones de paz y reconciliación frente a ambos bandos.

CONCLUSIONES

Como se ha venido exponiendo en este escrito, para comprender el conflicto en Ucrania es necesario dejar a un lado la simplicidad de la narrativa impuesta en occidente. La crisis debe abordarse desde una perspectiva crítica, que abarque las posturas de ambos bandos y entienda los motivos por los cuales se origina el conflicto. La guerra en esta zona del mundo ha involucrado numerosos crímenes contra los derechos humanos, la soberanía nacional y las políticas medioambientales. Sólo si logramos entender la complejidad del asunto, podemos considerar emitir un juicio u opinión frente a lo que pasa, pues en el caso contrario, se estará reproduciendo una narrativa fundamentada en la discriminación hacia oriente y profundamente capitalista. La perpetuación de la situación seguirá siempre y cuando los análisis y opiniones (o el silencio) de los grupos encargados de denunciar estén dirigidos hacia un sólo bando. La interferencia externa, ya sea por parte de EEUU/OTAN o Rusia, plantea preguntas fundamentales sobre la soberanía en Ucrania.

Para finalizar, es crucial analizar el fenómeno y sus motivaciones desde una perspectiva geopolítica y global. Detrás de la intervención de cualquiera de los dos bandos, la lucha por la influencia y el control de los recursos estratégicos somete a la población de los países víctimas del conflicto. Por ende, es necesario comprender que no se trata de una defensa del territorio ucraniano persé, sino que se plantean dinámicas de una conquista de la economía y la política global.

Referencias bibliográficas

Borón, Atilio. Televisión Pública Noticias (2023). Atilio Borón: “La guerra no es entre Ucrania y Rusia; es entre EEUU y Rusia”. [Video] Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=GJ5Qxbs0Fs4>

Mearsheimer, John (2023). La oscuridad que se avecina: hacia dónde se dirige la guerra en Ucrania. Sin Permiso. <https://sinpermiso.info/textos/la-oscuridad-que-se-avecina-hacia-donde-se-dirige-la-guerra-en-ucrania>

Arnau Espinosa, J. A., & Català Oltra, L. (2023). Entrevista a Augusto Zamora: “Vivimos en un mundo que ya es multipolar, y EEUU y la OTAN siguen insistiendo en una única visión del mundo”.